

КЕЙКИС «БАЛАНС МЕЖДУ ПОЛНОМОЧИЯМИ И КОМПЕНСАЦИЯМИ»

В данной статье представлен кейкис (жестко структурированный открытый кейс) «Баланс между полномочиями и компенсациями». Ситуация, описанная в нем, отражает широко распространенную практику, в качестве примера взят собирательный образ муниципального предприятия «Подножье Олимпа». Авторы предлагают несколько вариантов решения проблем, возникших при несовпадении полномочий (ответственности) и компенсаций, предлагаемых работодателем нанятому руководителю.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уровень производственной нагрузки, уровень компенсации, конфликт, стратегия экономического поведения

Сотникова Марина Николаевна — докторант ДВА-программы ВШКУ РАНХ и ГС (г. Владивосток)

Киселев Владимир Дмитриевич — сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член Гильдии Маркетологов (г. Москва)

Кейкис — новый исследовательский жанр, инструмент, используемый в процессе принятия решений в сложных и слабо формализованных проблемных ситуациях. Кейкис как методологический подход позволяет оценить корректность собранной исследователем информации, определить степень неполноты, зашумленности и ангажированности сведений, на основании которых необходимо принимать относительно правильные управленческие решения, в том числе о каких-либо изменениях. Относительная правильность решений оценивается, в частности, по заявленным ключевыми участниками ситуации целям и ценностям. Под изменениями в первую очередь понимаются изменения организационной структуры, корпоративной культуры, стратегий экономического поведения компании или социальной группы.

Суть кейкиса как жанра — попытка объективизации, структуризации, формализации, оценки и разрешения сложных многоуровневых управленческих ситуаций с помощью различных количественных и качественных метрик; попытка корректного описания нетривиальных проблемных

полей и полей задач для исследуемых ситуаций. Особо следует подчеркнуть взаимосвязь, возможность и необходимость использования различных метрик, например менеджерских, финансовых и маркетинговых, что позволяет говорить про внутренний маркетинг.

Кейкисы предлагают поле решений — несколько разнокачественных (иногда противоречащих друг другу) вариантов решений проблемы. В качестве примера можно привести концептуальную модель «Одиннадцать эталонных стратегий», используемую в тексте данного кейкиса. Менеджерам, принимающим решения по проблеме, заявленной в кейкисе, предоставляется возможность сделать выбор из нескольких вариантов — субъективный, но наиболее приемлемый в конкретный момент выбор с опорой на результаты экспертных замеров.

Десятилетняя практика консультирования и преподавания показала, что в условиях цейтнота кейкис как инструмент позволяет успешно преодолевать «проклятие размерности», что весьма ценно для лиц, принимающих решения.

Резюмируя, можно говорить о создании технологической платформы кейкис — о системе саморефлективных постмодернистских методик выработки управленческих решений, о межпарадигмальном и межпредметном инвариантном инструментарию описания и оценки слабо формализованной проблемной ситуации, о частичной алгоритмизации процессов выработки полей относительно правильных управленческих решений. Более подробно суть кейкиса описана в статье «Российские кейсы в жанре кейкис»¹.

Целевая аудитория кейкиса как жанра — руководители среднего и высшего звена, собственники малого и среднего бизнеса, слушатели программ MBA, EMBA, DBA без учета отраслевой специфики и принадлежности. Платформа оснащена механизмами (классификаторами), позволяющими генерировать социально-экономические тексты, анализировать корректность их содержания,

давать разнообразные прогнозы и проективные оценки, формулировать широкие и узкие области допустимых решений для конкретной менеджерской, маркетинговой, экономической ситуации.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования для кейкиса может быть человек, малая группа, группа, подразделение, организация или группа организаций. В нашем примере таковым является Антеев Андрей — энергичный молодой человек (36 лет), заместитель директора по экономике коммерческого предприятия «Подножье Олимпа», имеющий профильное образование и большой опыт работы в сфере финансов в нескольких отраслях экономики. Антеев всегда мечтал о собственном бизнесе, однако ради хлеба насущного и из-за отсутствия стартового капитала в течение всей своей трудовой деятельности был наемным работником. Он амбициозный человек, сочетающий в себе качества лидера и администратора, у него есть значительный положительный управленческий опыт.

Антеев — глава семьи из трех человек. Женат 10 лет, имеет девятилетнего сына. Жена работает, но заработок ее невелик. Муж — основной источник семейных доходов.

Мечта Андрея — к 50 годам руководить международной корпорацией, иметь долю в капитале организации.

СИТУАЦИЯ: СЛОЖИВШАЯСЯ СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ

Предыдущие девять лет Антеев занимал руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти, деятельность которых осуществлялась в области государственных и муниципальных финансов. Проекты, над которыми он работал, кроме последнего, были весьма

¹ Киселев В.Д. Российские кейсы в жанре кейкис // Маркетинг услуг. — 2014. — №1. — С. 22–48. — *Здесь и далее прим. авт.*

прогрессивными и успешными, вызывали удовлетворение руководителей, расширяли круг полезных контактов.

С годами у Андрея сложился определенный стиль работы. Около года, придя на новое место, Антеев изучал принципы работы организации, ее производственные и организационные процессы, на втором году приступал к отладке старых механизмов работы и внедрению новых. На третьем году работы Антеев шлифовал, доводил до возможного совершенства освоенные и внедренные им принципы и процессы, после чего по приглашению руководителей других организаций с выгодой для своей карьеры и материального положения переходил на новое место работы.

С последнего места работы Антеев ушел, т.к. не сработался с вышестоящим руководителем, устал от постоянной перегрузки, нервного напряжения, своего и начальника, а также от осознания отсутствия перспектив для дальнейшего развития. Ушел, однако, с хорошими рекомендациями и налаженными деловыми контактами (рис. 1).

Десять месяцев назад, в январе, коммерческое предприятие «Подножье Олимпа», оказывающее услуги жителям и организациям города, с единственным учредителем, владеющим 100% уставного капитала, по срочному трудовому договору приняло Антеева на должность заместителя директора по экономике. При приеме на работу оговаривалось, что в подчинении у него будут две службы: планово-экономическая (ПЭС) и коммерческо-аналитическая (КАС). Надо отметить, что указанные службы были выведены из подчинения Панова, финансового директора, который долгое время убеждал Зевсова и Гермесова, руководителей предприятия, в том, что высокая загрузка мешает ему качественно выполнять возложенные на него функции. По указанной причине на предприятии «Подножье Олимпа» была введена должность заместителя директора по экономике. На нее и был принят Антеев, таким образом, нагрузка между финансовым директором и заместителем директора по экономике была разделена поровну. Руководителей служб, перешедших в подчинение

к Антееву (условно назовем их циклопами), отбирал и принимал на работу финансовый директор.

Летом учредитель увеличил уставной фонд «Подножья Олимпа» с целью приобретения нового и не совсем типичного для предприятия оборудования для организации культурно-массовых мероприятий. Поначалу новым видом деятельности занимались руководители предприятия — лично Зевсов и Гермесов, однако со временем большинство функций по руководству новой структурой было передано Антееву и формально закреплено за ним.

Осенью «Подножье Олимпа» выиграло два аукциона, и для выполнения контрактов, заключенных по их итогам, на предприятии была создана новая структура, занимающаяся техническим надзором за строительством и реконструкцией объектов. Сначала новым видом деятельности также занимались руководители предприятия — лично Зевсов и Гермесов, однако со временем большинство функций по руководству второй новой структурой также было передано Антееву и формально закреплено за ним.

Оперативное руководство обновленной структурой занимает более 70% рабочего (и не только рабочего) времени Антеева, для него это новый и непрофильный вид профессиональной деятельности, который ему приходится осваивать, прибегая к помощи наиболее компетентных подчиненных.

В настоящее время расширился списочный состав циклопов — руководителей служб:

- а) по организации культурно-массовых мероприятий (СКММ);
- б) технического надзора (СТН);
- в) планово-экономической (ПЭС);
- г) коммерческо-аналитической (КАС).

Рабочий день у Антеева, как правило, длится до 21.00–22.00, хотя по трудовому распорядку должен заканчиваться в 17.00, постепенно нарастает угроза «выгорания» менеджера. Панов, финансовый директор, видит в лице Антеева соперника, с которым приходится делить не только кабинет, нагрузку и подчиненных, но и внимание руководителей. Финансовый директор манипулирует

Рис. 1. Схема ситуации

подчиненными Антеева, стараясь всячески умалить авторитет последнего, что приводит к дезорганизации рабочего процесса и излишним, неоправданным трудовозатратам Андрея.

ПОЛЕ ПРОБЛЕМ (ПРОТИВОРЕЧИЕ)

В рамках возникшей ситуации можно выделить следующие проблемы:

- нагрузка и ответственность Антеева увеличились в несколько раз, а оплата труда — нет; имеет место несоответствие трудовой нагрузки и материальной компенсации;
- руководитель не должен «выгорать», но объективно «выгорание» наметилось;
- Антееву хочется стабилизировать ситуацию с Пановым, но не получается;
- желательно стабилизировать ситуацию с циклопами, что также не получается.

Выбранная проблема² (противоречие): Антееву хочется снизить уровень производственной нагрузки и повысить уровень компенсации, не потеряв авторитет у руководителей.

ПЕРСОНАЖИ И КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИТУАЦИИ

Ниже представлены характеристики персонажей (или групп персонажей), их возможные роли и/или статусы³.

1. Зевсов — начальник управления, наблюдатель от учредителя предприятия (авторитетный лидер, обладает административным ресурсом и харизмой). Дотошен. Осуществляет функции контроля за деятельностью двух служб, подчиненных Антееву. Ранее руководил предприятием. Последнее слово в принятии решений по нестандартным вопросам остается за ним.

2. Гермесов — директор предприятия, уважаем сотрудниками, принимает решения по стандартным процедурам деятельности предприятия, поддерживает с финансовым директором очень давние дружеские отношения. Высококвалифицированный специалист.

3. Антеев — заместитель директора по экономике. По сути лидер, но таковым себя на предприятии еще не проявил. Администратор, обладает широким спектром знаний. Поддерживает дружеские отношения с Зевсовым и Гермесовым.

4. Панов — финансовый директор, квалифицированный специалист. У него натянутые отношения с Зевсовым из-за недостатка тактичности, давняя и крепкая дружба с Гермесовым. Панову не позволяют общаться с широким кругом клиентов и поставщиков.

5. Циклопы — руководители служб, перечисленных выше.

Регион, для которого предлагаются варианты решений: рядовой муниципальный округ.

Выбранный персонаж: Антеев. Выбран по той причине, что он ключевой игрок в данной ситуации.

Предпочтения Антеева⁴:

- 1) ценности, значимые для Антеева: здоровье, материальный достаток, семейное счастье, возможность поступать с окружающими по совести;
- 2) цели, значимые для Антеева: повышение оплаты труда, интересная работа, наличие свободного времени, комфортная обстановка в коллективе (рис. 2).

ПРИМЕР КЛАССИФИКАЦИИ ПО ТИПАМ СТРАТЕГИЙ (РЕШЕНИЙ)

На рис. 3 показана концептуальная модель «Одиннадцать эталонных стратегий (решений)». Модель представлена в виде плоского графа, в объеме она имеет форму тетраэдра.

² Проблема, которую вы диагностируете в сложившейся системе отношений (то, чего нет, или то, что не получается; наиболее значимое противоречие, которое вы обнаруживаете применительно к объекту исследования). Не более 24 слов.

³ Роль и/или статус персонажа — поведение, естественное для самого персонажа и/или ожидаемое от него.

⁴ Ценности (то, во что человек верит и/или не верит, не всегда доказательно и объективно) и цели (желаемые измеримые ресурсные состояния).

Рис. 2. Динамика целей и ресурсов для персонажа

Цели \ Ресурсы	Деньги	Власть	Информация	Время	Люди	Имя, бренд
Существенное увеличение						
Увеличение	Повышение стоимости рабочего часа	Повышение уровня влияния коллег на всех организационных уровнях	Повышение уровня информированности (за счет повышения собственной компетентности или за счет привлечения временного стороннего консультанта)	Умение распоряжаться своим временем, наличие свободного рабочего времени (20% от рабочей загрузки) и времени для семьи		Повышение авторитета у начальников, подчиненных и коллег
Сохранение						
Снижение					Сокращение количества коммуникаций до приемлемого (не стрессового) уровня	
Существенное снижение						

Варианты решений⁵ для персонажа, их возможные риски, бюджеты и прогнозы представлены ниже.

Решение 1: компромисс

В качестве компромисса (с Зевсовым, Гермесовым) можно предложить ввести новую должность заместителя директора, которому передать в подчинение две службы — «а» и «б» (две новых структуры СТН и СКММ).

Риски: скрытый конфликт с Пановым сохранится. Введение должности нового заместителя сократит время, отведенное на общение других заместителей с руководителями предприятия. Впоследствии при необходимости сокращения штатов по требованию собственника нагрузка Антеева может быть перераспределена между этими заместителями, а его должность сокращена, тем более что проблемы с руководителями служб «в» и «г» не решены, а это показатель квалификации руководителя.

⁵ Предложенные варианты — по сути не более чем возможные адекватные решения, для которых уточнены наиболее вероятные риски, допустимые бюджеты и последствия; они, таким образом, не являются правильными или неправильными.

Рис. 3. Концептуальная модель «Одиннадцать эталонных стратегий (решений)»

Возможности: при снижении объема работ снизится ответственность Антеева, у него появится свободное время для встреч с друзьями, занятий спортом, хобби. Выгода для предприятия заключается в том, что заместитель с профильным образованием справится с работой более качественно, таким образом, службы «а» и «б» получат профессионального руководителя.

Бюджет: для предприятия затраты будут включать заработную плату нового заместителя директора и расходы на обустройство нового рабочего места (кабинет и его ремонт, мебель, оргтехнику, телефон, служебный транспорт). Затрат у Антеева не будет⁶.

Долговременные последствия (горизонт прогноза — год-два): улучшение психологического состояния, физического здоровья, крепкие семейные и дружеские отношения при возникновении риска потерять хорошо оплачиваемую работу.

Решение 2: сотрудничество

Решение 2.1

Антеев с Пановым могут разделить нагрузку поровну и добиться повышения оплаты труда для обоих.

Риски: Панов может не согласиться принять непрофильную нагрузку, а согласившись, может наломать дров и нанести материальный урон предприятию.

Возможности: со снижением объема работ снизится ответственность Антеева, появятся свободное время для встреч с друзьями, занятий спортом, хобби, а также дополнительные средства для удовлетворения семейных и личных нужд. Увеличение нагрузки Панова значительно сократит время, которое он тратит на манипулирование руководителями служб (циклопами) «в» и «г», что улучшит климат в коллективе и повысит эффективность работы Антеева.

⁶ Допустимы качественная формулировка бюджета (например, «большой», «средний»), оценка по составу и стоимости работ.

Бюджет: для предприятия затраты будут равны надбавкам к оплате труда Антеева и Панова. Затрат у Антеева не будет.

Долговременные последствия: улучшение психологического состояния, физического здоровья, крепкие семейные и дружеские отношения.

Решение 2.2

Можно предложить Зевсову заменить Панова другим специалистом, симпатичным Зевсову и обладающим профессиональными знаниями, необходимыми для руководства всеми переходящими к нему в подчинение структурами, далее предложить поделить нагрузку между ним и Антеевым поровну и повысить оплату труда обоим за повышение качества выполняемых работ.

Риски: Гермесов будет очень недоволен и может затаить обиду; с новым замом у Антеева могут не сложиться конструктивные отношения; Панов может оказаться в «Олимпе» и оттуда доставлять неприятности.

Возможности: со снижением объема работ снизится ответственность Антеева, у него появятся свободное время для встреч с друзьями, занятий спортом, хобби, дополнительные средства для удовлетворения личных и семейных нужд. Некому будет, пользуясь статусом прежнего руководителя, манипулировать руководителями служб «в» и «г», что улучшит климат в коллективе и повысит эффективность работы Антеева. Кроме того, заместитель с профильным образованием и опытом справится с работой эффективнее.

Бюджет: для предприятия расходы будут равны надбавкам к оплате труда Антеева и нового заместителя. Затрат у Антеева не будет.

Долговременные последствия: улучшение психологического состояния, физического здоровья, крепкие семейные и дружеские отношения.

Решение 3: расторжение

Антеев может смириться с нагрузкой, оплатой труда и обстановкой в коллективе.

Риски: Антеев может получить нервный срыв в результате длительного стресса.

Возможности: он сохранит место работы, приобретет новые навыки и опыт.

Бюджет: затраты Антеева на сохранение и восстановление собственного здоровья (в частности, на естественные и прочие антидепрессанты).

Долговременные последствия: можно стать высококлассным специалистом, но приобрести проблемы со здоровьем и потерять жену — она может уйти от мужа, которого постоянно нет дома, причем он не приносит достойных денег.

Решение 4: уклонение

Антеев может уволиться с предприятия (переселиться на «Олимп» или уйти в другую организацию).

Риски: поскольку с предприятием заключен срочный трудовой договор, увольнение грозит Антееву не только отсутствием выходного пособия, но и необходимостью возмещать средства, затраченные на его обучение. Второе увольнение без перспективы профессионального роста подпортит репутацию Антеева, что усложнит поиск новой интересной и хорошо оплачиваемой работы. Кроме того, у него могут возникнуть проблемы в семье, которую надо содержать в отсутствие заначки «на черный день».

Возможности: у Антеева появится много свободного времени, которое можно потратить на себя, дом и семью. Можно вернуться на «Олимп» и тратить свое время и здоровье там, но получить возможность отыграться на Панове.

Бюджет: Антееву придется возмещать расходы на обучение, что для предприятия означает возврат средств.

Долговременные последствия: загубленная карьера, духовный рост, формирование философского отношения к жизни. Если Антееву повезет, то его может ожидать смена места жительства, интересная и высокооплачиваемая работа у других «богов» (начальников).

Решение 5: соперничество

Антееву можно попытаться постепенно заменить кадровый состав подведомственных служб, освоить новые направления работы, на время своего отсутствия предложить руководителям предприятия возложить свои обязанности на Панова, потребовать повышения оплаты труда.

Риски: на 6–12 месяцев Антееву гарантировано состояние постоянного стресса, угроза здоровью. Кроме того, на рынке труда может не оказаться квалифицированных работников.

Возможности: Антеев сохранит место работы, приобретет новые навыки и опыт, создаст комфортные условия для работы в коллективе. У него появятся дополнительные средства для удовлетворения семейных и личных нужд.

Бюджет: для предприятия затраты будут равны надбавке к оплате труда Антеева и выплате выходного пособия руководителям служб.

Долговременные последствия: возможно ухудшение здоровья. Антеев сохранит рабочее место и постоянный источник дохода, приобретет опыт, как следствие, вырастет его профессиональный уровень («За малознакомую тебе работу берись, не торгуясь. Даже если мало заплатят или не заплатят вообще, не будешь в убытке — приобретешь новый опыт»⁷).

Решение 6: растворение (с Зевсовым и Гермесовым) плюс соперничество (с Пановым)

Антеев может принять как должное существующую нагрузку и оплату труда, постепенно заменить кадровый состав подведомственных служб, освоить новые направления работы, а на время своего отсутствия предложить руководителям возлагать свои обязанности на Панова.

Риски: на 6–12 месяцев для Антеева вероятны состояние постоянного стресса, угроза здоровью. На рынке труда может не оказаться работников

требуемой квалификации, необходимых для кадровой замены.

Возможности: Антеев сохранит место работы, приобретет новые навыки и опыт, создаст комфортные условия для работы в коллективе.

Бюджет: для предприятия затраты будут равны выплате выходного пособия руководителям служб.

Долговременные последствия: Антеев сохранит рабочее место и постоянный источник дохода, приобретет опыт и, как следствие, вырастет профессионально. Однако могут ухудшиться его отношения в семье и здоровье.

Решение 7: соперничество (с Пановым) плюс уклонение (от Зевсова и Гермесова)

Для Антеева в этом случае существует возможность постепенно заменить кадровый состав подведомственных служб, освоить новые направления работы, а на время отсутствия предложить руководителям предприятия возлагать свои обязанности на Панова. Параллельно можно подыскивать другое место работы с более комфортными условиями и более высокой оплатой труда, извлекая максимальный опыт из сегодняшних обязанностей.

Риски: вероятны постоянный стресс и угроза здоровью, т.к. поиск новой работы может затянуться. На рынке труда может не оказаться квалифицированных работников, необходимых для кадровой замены.

Возможности: Антеев сохранит место работы, стабильный источник дохода, приобретет новые навыки и опыт, создаст комфортные условия для работы в коллективе.

Бюджет: Антееву придется тратиться на сохранение и восстановление собственного здоровья (естественные и прочие антидепрессанты).

Долговременные последствия: Антеев получит возможность вырасти в высококлассного специалиста, как следствие, найти интересную

⁷ Литвак М.Е. Принцип сперматозоида. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. — 501 с.

и высокооплачиваемую работу в другой организации, однако может приобрести проблемы со здоровьем и в семье.

Решение 8: сотрудничество (с Зевсовым) плюс соперничество (с Пановым)

Антеев может заменить кадровый состав подчиненных ему служб, затем создать условия для увольнения Панова (от Зевсова потребуются частая постановка Панову трудновыполнимых или невыполнимых задач) и приема на его должность другого специалиста, симпатичного Зевсову и обладающего профессиональными знаниями, необходимыми для руководства всеми переходящими к нему в подчинение структурами.

Риски: отсутствие на рынке труда квалифицированных работников, необходимых для замены.

Кроме того, Гермесов будет очень недоволен уходом Панова и способен затаить обиду. Сам же Панов может оказаться на «Олимпе» и оттуда доставлять неприятности. С новым заместителем у Антеева могут не сложиться конструктивные отношения.

Возможности: Антеев создаст комфортные условия для работы в коллективе.

Бюджет: затраты компании будут равны выходному пособию Панова и циклопов.

Долговременные последствия: Антеев сохранит рабочее место и постоянный источник дохода, сумеет стать высококлассным специалистом, однако для него вероятны ухудшение здоровья и возникновение семейных разногласий.

Решение 9: растворение плюс уклонение

В данной ситуации Антеев может смириться с нагрузкой и оплатой труда, подыскивая себе более подходящее место службы.

Риски: вероятность постоянного стресса и угрозы здоровью, т.к. поиск новой работы может затянуться.

Возможности: Антеев сохранит место работы, стабильный источник дохода, приобретет новые навыки.

Бюджет: отсутствие затрат.

Долговременные последствия: Антеев может получить новую перспективную и высокооплачиваемую работу, если ему позволит здоровье.

Решение 10: сотрудничество плюс растворение

Антеев может создать условия для увольнения Панова (от Зевсова потребуются частая постановка Панову трудновыполнимых или невыполнимых задач) и приема на его должность другого специалиста, симпатичного Зевсову и обладающего профессиональными знаниями, необходимыми для руководства всеми переходящими к нему в подчинение структурами. Сам Антеев примет повышенную нагрузку и прежнюю оплату труда как должное, оставив всех циклопов при себе.

Риски: Гермесов будет очень недоволен уходом Панова и может затаить обиду. С новым заместителем у Антеева могут не сложиться конструктивные отношения. Панов может оказаться на «Олимпе» и оттуда доставлять неприятности. Кроме того, у Антеева от постоянных перегрузок может пошатнуться здоровье.

Возможности: Антеев сможет создать комфортные условия для работы в коллективе, сохранить место работы, стабильный источник дохода, приобрести новые навыки.

Бюджет: для компании затраты будут равны выходному пособию Панова.

Долговременные последствия: Антеев сохранит постоянную работу и источник дохода, приобретет высокий уровень квалификации.

Решение 11: сотрудничество (с Зевсовым) плюс уклонение

Антеев может создать условия для увольнения Панова (от Зевсова потребуются частая постановка Панову трудновыполнимых или невыполнимых задач) и приема на его должность другого специалиста, симпатичного Зевсову и обладающего профессиональными знаниями, необходимыми для

руководства всеми переходящими к нему в подчинение структурами, и параллельно подыскивать себе более перспективное место работы.

Риски: постоянный стресс и угроза здоровью, т.к. поиск новой работы может затянуться. Гермесов будет очень недоволен уходом Панова и способен затаить обиду, а сам Панов может оказаться на «Олимпе» и оттуда доставлять неприятности. С новым заместителем у Антеева могут не сложиться конструктивные отношения. При его увольнении и Зевсов может оказаться недоволен тем, что оказал содействие тому, кто собрался покинуть компанию. Зевсов и Гермесов способны выдать Антееву далеко не лестные рекомендации.

Возможности: Антеев сохранит место работы, стабильный источник дохода, приобретет новые навыки.

Бюджет: затраты компании будут равны выходному пособию Панова.

Долговременные последствия: Антеев приобретет новую, перспективную и высокооплачиваемую работу.

Итоговая матрица решений представлена в табл. 1.

Вывод: матрица решений показывает, что выбранные решения в большинстве своем ориентированы на Антеева (табл. 2, 3).

Было выбрано решение 2.2, т.к. оно максимально удовлетворяет целям и ценностям Антеева, от его реализации выгоду получают также Зевсов и один из руководителей служб. При этом затраты предприятия не превышают уровня неизбежных потерь. Сотрудничество Антеева и Зевсова весьма выгодно в работе с подчиненными, однако ввиду сильной харизмы обоих при плотном взаимодействии между ними возможны конфликты, поэтому Антееву при общении с Зевсовым рекомендуется проявлять особый такт.

СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБРАННОГО РЕШЕНИЯ

Для контроля реализации выбранного решения можно использовать следующие метрики.

Структурная метрика: сохранение здоровья, статуса, оплаты труда и перспективы профессионального роста.

Таблица 1. Итоговая матрица решений для ключевых персонажей

Персонаж	Номер решения											Итого	
	1	2.1	2.2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Зевсов	1	0	1	0	-1	0	0	0	1	0	1	1	4
Гермесов	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Панов	0	1	-1	0	0	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-6
Антеев	1	1	1	-1	0	1	1	0	1	0	1	0	6
Циклоп «а»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Циклоп «б»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Циклоп «в»	1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	0	0	0	-3
Циклоп «г»	1	0	1	0	0	-1	1	-1	-1	0	0	0	0
Итого	5	2	2	-1	-2	-2	0	-3	-1	0	1	0	—

Примечание: 1 — решение приносит выгоду персонажу по отношению к текущей ситуации, 0 — не приносит выгоды персонажу, -1 — приносит убыток. Прибыль и убыток могут быть как материальными, так и нематериальными.

Таблица 2. Итоговая матрица решений: выгоды Антеева

Выгоды Антеева	Номер решения											Итого	
	1	2.1	2.2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Прибавка к заработной плате	—	1	1	—	-1	1	—	—	—	—	—	—	2
Комфортный климат в коллективе	1	1	1	—	—	1	1	1	1	—	1	1	9
Приобретение опыта	—	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1	10
Увеличение свободного от работы времени	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4
Сохранение места работы и стабильного заработка	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1	11
Итого	3	5	5	2	0	4	3	3	3	2	3	3	—

Таблица 3. Итоговая матрица решений: выгоды предприятия

Выгоды предприятия	Номер решения											Итого	
	1	2.1	2.2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Увеличение бюджета	-2	-2	-2	—	1	-2	-1	-1	-2	—	-1	-1	-13
Комфортный климат в коллективе	1	1	1	—	1	1	1	1	1	—	1	1	10
Итого	-1	-1	-1	0	2	-1	0	0	-1	0	0	0	—

Финансовая метрика: если Антеев получит прибавку к своему личному бюджету, то цель достигнута, если не получит или, хуже того, понесет расходы, то цель не достигнута.

Метрика отношений: если циклопы послушны Антееву, то цель достигнута, если протестуют и сомневаются, то не достигнута.

Метрика правоотношений: наличие или отсутствие устных договоренностей, позже превращенных в официальные распоряжения и приказы.

Перед Антеевым в случае реализации решения 2.2 откроются возможности для приобретения огромного опыта в новой для него отрасли, при этом он продолжит шлифовать свои привычные навыки. Он станет высококлассным специалистом, востребованным на рынке труда, поэтому через три-пять лет он сможет:

- принять особенно выгодное предложение другой организации;
- потребовать у руководства предприятия улучшения практически всех условий работы;
- открыть собственное дело.